

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARI BIZNES EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: orziqul123456@gmail.com

ORCID:0009-0002-9553-850X

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425767>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizdagi tijorat banklari ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari samaradorligini oshirish tahlili hamda rivojlantirish istiqbollari takomillashtirish haqida so'z boradi. Shuningdek, iqtisodiy munosabatlarning o'zgarishi va globallashtirish jarayoni ortib borayotgan bir sharoitda, milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda banklarining raqamli platformalari va ekotizimlari faoliyatini kengaytirish, insonlar va kompaniyalarni moliyaviy xizmatlarni ko'rsatuvchilar bilan bog'lovchi mobil aloqa telekommunikatsiya vositalari va internetning rivojlanishi orqali xizmatlarni tashkil etish, katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarning saqlash qayta ishlash (bulutli texnologiyalar, Big data) tizimlarini rivojlantirish, banklarda mijozlarga xizmat ko'rsatishni robotlashtirish, biometrik texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, bank ekotizimi, kredit, depozit, foizli va , foizsiz xarajatlar, bank daromadi va xarajati, foyda, sof foyda, bank tizimi

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ повышения эффективности теоретических основ развития экосистемы коммерческих банков в нашей стране, а также совершенствование перспектив развития. Также в условиях изменения экономических отношений и нарастающего процесса глобализации, при устойчивом развитии национальной экономики необходимо расширять деятельность цифровых платформ и экосистем своих банков, организовывать услуги посредством развития мобильных телекоммуникационных средств и интернета, связывающих людей и компании с поставщиками финансовых услуг, внедрять системы хранения и обработки больших объемов цифровых данных (облачные технологии, big data) развитие, роботизация обслуживания клиентов в банках, представлены текущие проблемы, связанные с биометрическими технологиями, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковская экосистема, кредит, депозит, процентные и беспроцентные расходы , банковские доходы и расходы, прибыль, чистая прибыль, банковская система

Abstract. This article examines the analysis of improving the effectiveness of the theoretical foundations of the development of the ecosystem of commercial banks in our country, as well as improving the prospects for development. Also, in the context of changing economic relations and the growing process of globalization, with the sustainable development of the national economy, it is necessary to expand the activities of digital platforms and ecosystems of their banks, organize services through the development of mobile telecommunications and the Internet, connecting people and companies with financial service providers, implement systems for storing and processing large amounts of digital data (cloud technologies, big data). development, robotization of customer

service in banks, current problems related to biometric technologies, as well as author's approaches and suggestions for their elimination are presented.

Keywords: commercial banks, banking ecosystem, loan, deposit, interest and interest-free expenses, bank income and expenses, profit, net profit, banking system

Kirish. O'zbekistonda an'anaviy to'lov usullaridan foydalanish jarayonlari hanuzgacha davom etayotganligi hamda ushbu jarayon ko'p bosqichlardan iborat ekanligi natijasida to'lov tizimida noqulayliklar kuzatilmoqda. Mustaqil bank tizimiga ega bo'lgandan boshlab tijorat banklari to'lov tizimlaridaga eng so'nggi texnologiyalarni qo'llash orqali to'lov jarayonini samarali, xavfsiz va shu bilan birga tez, arzon va sodda qilishga harakat qilmoqda. Shu sababli zamonaviy banklar va to'lov xizmatlari raqobatbardosh to'lovlar sohasida o'z mijozlarining so'nggi talablarini qanoatlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratish ustida izlanishlar olib bormoqda. Respublikada «bank tizimiga zamonaviy servis yechimlari asosida axborot texnologiyalarini, moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xavfsizligini lozim darajada ta'minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda inson omili ta'sirini kamaytirish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rish talab etilmoqda»¹ kabi vazifalar belgilab berilgan. Banklarda axborot texnologiyalari mahsulotlari, aktivlar va passivlarni boshqarish, mijozlar bilan aloqa qilish bo'yicha eng zamonaviy usullarni joriy qilish tizimini ilmiy jihatdan asoslab berish dolzarb hisoblanadi.

Banklarning eng muhim vazifalari pul aylanmasi va kapital aylanmasini uzluksiz ta'minlash, milliy iqtisodiyotning jang'armalarini to'plash uchun mablag'larni investitsiyalash uchun keng imkoniyatlarni taqdim yetishdir. Zamonaviy iqtisodiyotda ekotizim biznes modellari keng tarqalmoqda, ularning salohiyati moliya institutlari tomonidan tobora ko'proq tushunilmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Bank biznesi ekotizimlarining asosiy maqsadlaridan biri mijozlar tajribasini yaxshilashdir. Ular mijozlarga yagona platforma orqali keng ko'lamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Bunga onlayn-banking, mobil ilovalar, to'lov tizimlari va boshqa vositalar kirishi mumkin.

Bank biznesi ekotizimlari – bu moliyaviy xizmatlar ko'rsatish uchun birgalikda ishlaydigan o'zaro bog'liq tashkilotlar, xizmatlar va texnologiyalar tarmog'idir. Ular mijozlar uchun innovatsion va samarali yechimlarni yaratish uchun banklar, moliya institutlari, texnologiya provayderlari va bozorning boshqa ishtirokchilarini

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992 son «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi Farmon. Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.

birlashtiradi.

Bugungi kunda ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tijorat banklarining biznes ekotizimi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Jumladan, «gollandiyalik iqtisodchi olim Marta Szymanowska bank ekotizimlarining turli jihatlarini, shu jumladan moliyaviy innovatsiyalarning ta'siri va banklarning iqtisodiyotdagi rolini o'rganib chiqqan»².

Turli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, global tendensiyalardan biri bo'lgan bank ekotizimi klassik ma'noda mijozlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan ehtiyojlarini qondirish uchun birlashtirgan turli xil xizmatlarga ega bo'lgan bir yoki bir nechta raqamli platformalarga asoslangan integratsiyalashgan biznesni olib borish usulidir.

R.K.Nurmuxametov, L.N.Voskresenskaya, Ye.B.Myasnikovalarning qarashlaricha: «bank ekotizimlarining paydo bo'lishiga yordam beradigan asosiy omillar yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish va bank biznesida raqobatning o'sishi bo'lib, asosiy tarkibiy qismlar yagona raqamli platforma, mijozlarga yo'naltirilgan biznes va sheriklik shakllari hisoblanadi»³.

Tijorat banklarining tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirish istagi, ularning narxi xizmat ko'rsatishning barcha sohalarida moliya institutlari bilan «uzluksiz» hamkorlik qilish istagi asosida mijozlar tajribasining o'zgarishi banklarning biznes modellarining yangilanishiga va moliyaviy xizmatlar zanjiri elementlarining o'zgarishiga yordam beradi.

Ekotizim biznes modelining shakllanishini J.A.Shumpeter konsepsiyasiga ko'ra: «ekotizim texnik, kommunikatsiya va moliyaviy texnologiyalarning maxsus kombinatsiyasi tufayli shakllanadi, ular birgalikda biznesni tashkil yetishning alohida holatini tashkil qiladi va biznesni tashkil yetishning innovatsion shakli sifatida qaralishi mumkin»⁴.

F.Allen, E.Carletti D.Galelar o'z ilmiy ishlarida «tijorat banklari ekotizimlarini tashkil etish va uning barqarorligiga, shu jumladan tartibga solish siyosatining ta'siriga alohida e'tibor qaratganlar»⁵.

N.Allen Bergerning fikricha «bank ekotizimidagi bank raqobati, samaradorligi va xatarlarni boshqarish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan»⁶. Xaver Freixasning

² Szymanowska M. et al. An anatomy of commodity futures risk premia //The Journal of Finance. – 2014. – T. 69. – №. 1. – С. 453-482.

³ Нурмухаметов Р. К., Воскресенская Л. Н., Мясникова Е. Б. Банковские экосистемы в России: сущность, виды, регулирование// Финансовые рынки и банки. – 2021. – №8. – с. 33–38.

⁴ Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2021. 455 с.

⁵ Allen F., Carletti E., Gale D. Interbank market liquidity and central bank intervention //Journal of Monetary Economics. – 2009. – Т. 56. – №. 5. – С. 639-652.

⁶ Berger A. N., Humphrey D. B. Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research //European journal of operational research. – 1997. – Т. 98. – №. 2. – С. 175-212.

fikricha «bank nazariyasi va moliyaviy barqarorlik, shu jumladan banklarni tartibga solish va bank ekotizimlaridagi tizimli tavakkalchilik»⁷ kabi mavzular bo'yicha ishi bilan mashhurdir.

Tijorat banklarining biznes ekotizimi, qoida tariqasida, iste'molchiga turli xil mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatiladigan bir nechta platforma tashkilotlari – xizmatlarning kombinatsiyasidan iborat.

Ekotizimlarni moliyaviy va bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirishning yangi vositasi sifatida tahlil qilishda, «ekotizim» atamasini ilmiy nuqtai nazardan, uning tuzilishi va turli xil xususiyatlarga ko'ra mohiyatini anglash lozim. Shunday qilib, hozirgi vaqtda ilmiy asarlarda ekotizim mohiyatining bir qancha ta'riflari mavjud bo'lib, ular birinchi navbatda kompaniyalarning yo'nalishi, maqsadlari va ularni o'rganish burchagi bilan farq qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ilmiy maqolni yozish jaroyonida abstraktsiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, empirik tahlil va boshqa usulardan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usulida jahon amaliyotida tijorat banklarining biznes ekotizimi, qoida tariqasida, iste'molchiga turli xil mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatiladigan bir nechta platforma tashkilotlari – xizmatlari samaradorligini oshirishda tijorat banklarining biznes ekotizimi asoslarini mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslab, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda bank biznesiga raqamli texnologiyalarni joriy etish, uni o'zgartirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish rurlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Ko'pgina mualliflar banklar uchun biznes ekotizimlarni yaratishning ahamiyati, ularning afzalliklarini, shuningdek, moliya bozorining rivojlanishiga ta'siri haqida fikrlar bildirishmoqdalar. Xususan, bank biznesi atrofida ekotizimlarni tashkil etish zarurligi, ularning banklar uchun xususiyatlari va afzalliklari, bank biznesini tubdan ko'rib chiqish, ekotizimda ishlash sharoitida uning biznes modelini o'zgartirish masalalari alohida e'tibor qaratilishiga qaramay, banklar uchun biznes ekotizimida duch keladigan muammolar haligacha to'lig'icha o'rganilmagan.

Shunday qilib, tijorat banklari biznes ekotizimlarining rivojlanishi mijozlar guruhlari uchun qiymat taklifini yaratish modeliga asoslangan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning rivojlanishiga tizimli yondashuv ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu yondashuv maqsadli bozorlarni egallash imkoniyatiga ega bo'lgan kuchli raqobatdosh ustunlikni shakllantirishga imkon beradi. Bugungi kunda tijorat banklari biznes ekotizimini yaratish va uni rivojlantirish uchun tizimli, puxta o'ylangan

⁷ Freixas X., Martin A., Skeie D. Bank liquidity, interbank markets, and monetary policy //The Review of Financial Studies. – 2011. – T. 24. – №. 8. – C. 2656-2692.

bosqichma-bosqich dasturni shakllantirish zarur.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda birinchi navbatda banklar tomonidan biznes ekotizimlarni shakllantirishning zarurligini va istiqbollarini rivojlantirishning maqbul yo'llarini amaliyotga joriy etish lozimligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu jarayonda ekotizimlar biznes modellari sifatida endigina rivojlana boshlaganligi va ushbu biznes modeli bank ekotizimlari manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun qo'shimcha imtiyozlar imkoniyatlarini o'rganib chiqish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biroq, iqtisodiy faoliyatning boshqa modellari bilan bir nechta o'xshashliklarga qaramay, bank biznes ekotizimlari deb ataladigan narsa shunchaki sheriklik va hamkorlikning rivojlangan shakli emas. Raqamlashtirish sharoitida ular mustaqil ma'noga ega bo'lib, tashqi va ichki muhitda yangi raqobat sharoitlarini shakllantiradilar. Bu tizimni tashkil etuvchi va uni haqiqiy, bozorga mos va raqobatbardosh qiladigan maxsus texnologiyalar, raqamli platforma munosabatlarini amalga oshirish, hamkorlikdagi sherikliklarning keng tarqalishi va moliyaviy munosabatlarning mavjudligi bilan belgilanadi.

Bank biznesi ekotizimining mazmuni va mohiyatini tushunish moliya sanoatining murakkabliklarini boshqarish, asosli qarorlar qabul qilish va keng iqtisodiyot doirasida bank sektorining barqarorligi va o'sishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Aynan tijorat banklari bank biznesi ekotizimidagi asosiy sub'ektlardir. Ular jismoniy shaxslarga ham, korxonalariga ham turli xil xizmatlarni taklif qilib, moliya sanoatining asosi bo'lib xizmat qiladi. Agar rivojlangan mamlakatlarda biznes ekotizimlarining rivojlanishi odatda yuqori texnologiyali kompaniyalar (BigTech) bilan bog'liq bo'lsa, unda mamlakatimizda ularni yaratish turli xil, ya'ni ko'pincha bir-biriga bog'liq bo'lmagan tarmoqlar va hududlarning bizneslarini birlashtirgan taniqli brendga ega bo'lgan tizim shakllantiruvchi banklar asosida boshlanadi.

Tijorat banklari biznes ekotizimining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar 1-rasmda keltirilgan.

1 – rasm. Tijorat banklari biznes ekotizimining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar⁸

Mamlakatdagi eng yirik banklar ekotizimlarni yaratish uchun eng munosib poydevor hisoblanadi, chunki ular keng mijozlarga ega, maksimal foyda olish uchun zamonaviy biznes haqiqatlariga moslashishga tayyor va mijozlar haqida batafsil ma'lumotlar mavjud.

Mamlakatimizdagi yuqori texnologiyali tijorat banklarining raqamli platformalari va ekotizimlari (foydalanuvchi identifikatori, shaxsiylashtirilgan takliflar, aqlli qurilmalar va robotli ilovalar) raqobatbardoshlikning asosiy omillari bo'lib hisoblanadi. Mikro darajadagi raqamlashtirishga va makro darajadagi bozorlarni sifat jihatidan o'zgartirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan amaliy raqamli texnologiyalarni rivojlantirish doirasidagi yechimlar tijorat banklari uchun alohida ahamiyatga ega. Ekotizim integratsiyasi milliy loyiha yo'nalishlarini amalga oshirishda va muhim texnologiyalarni jadal almashtirishda biznesning yetarli darajada qiziqishi muammosini hal qilishning potensial yechimi bo'lib xizmat qiladi.

⁸ Муаллиф ишланмаси.

2 – rasm. Tijorat banklari biznes ekotizimi modelining xuquqiy jihatlari⁹

Raqamli ekotizimning «eskrou» tizimi funksiyalarini bajarishi munosabati bilan bitta shaxsiy hisobvaraqdan hisob-kitoblar va to'lovlar hamda tomonlarning shartnoma majburiyatlari kafolati bajarilishini ta'minlash. 2024-yil 1-yanvarga qadar Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlari uchun foyda solig'i stavkasi 50 foizga kamaytiriladi.

Shuningdek, milliy iqtisodiyotni raqamlashtirishni rivojlantirish-ning huquqiy asosi ham takomillashtirilib borilmoqda, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida¹⁰gi Farmoni asosida «mijozlarni masofadan turib identifikatsiya (liveness check) qilishga ruxsat berildi, natijada, bankka kelmasdan, hech qanday shartnomaga imzo chekmasdan turib, bank xizmatlari va mahsulotlaridan foydalanish imkoniyati yaratildi»¹¹ ushbu tizim mijozlarga kelgusida ularayliklar beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-noyabrdagi «Elektron tijorat ma'murchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish to'g'risida»¹²gi PQ-14-sonli Qarori imzolandi. Mazkur Qarorga ko'ra, 2022-yil 1-iyuldan boshlab elektron tijorat bo'yicha «Ochiq raqamli ekotizimi»¹³ axborot tizimlari majmuasi ishga tushirildi. Endi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Elektron kooperatsiya portali markazi o'rniga Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi qoshidagi Raqamli transformatsiya markazi tashkil etildi.

⁹ Муаллиф ишланмаси.

¹⁰ <https://lex.uz/docs/5030957> Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.10.2020 й ПФ-6079-с.

¹¹ <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-sohasida-qanday-ozgarishlarroy-berdi>.

¹² <https://lex.uz/docs/5732739> Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 17.11.2021 й. ПҚ-14-сон

¹³ <https://lex.uz/docs/5732739> Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 17.11.2021 й. ПҚ-14-сон

Markaz quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

- raqamli ekotizimni shakllantirish va uning operatori funksiyalarini bajarish;
- elektron tijorat platformalariga o'zining mijozlar bazasidan teng foydalanishi hamda ularga xizmatlar ko'rsatishi uchun sharoitlar yaratish.

O'zbekiston startaplari ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan yoki to'sqinlik qiladigan ekotizimda rivojlanadi. Ushbu ekotizim ko'plab milliy elementlarni o'z ichiga oladi, ammo mintaqaviy va xalqaro omillar ham muhimdir, ayniqsa iqtisodiyot tobora ochiq va globallashtirib bormoqda. Moliya va malakali kadrlarga, shu jumladan texnologik mutaxassislar va tadbirkorlarga kirish ekotizimning muhim qismidir.

• **1.5 – rasm. Tijorat banklari raqamli biznes ekotizimning tashkiliy tuzilishi¹⁴**

Ekotizimga kirish foydalanuvchilarni shaxsiy hisobda ro'yxatdan o'tkazish bilan boshlanadi, bu ochiq portaldagi dasturlar va loyihalar natijalarini hisobga olish va iste'molchilarni aniqlash uchun raqamli xizmat bilan ifodalanadi. Tizimning barcha ishtirokchilari (foydalanuvchilar va tijorat banklari) ma'lumotlari bitta ma'lumotlar omborida saqlanadi.

Foydalanuvchi umumiy tizimdan kerakli xizmatlarni tanlash imkoniyatiga ega, bu esa qulaylik va ochiqlikni ta'minlaydi. Tizimga birlashtirilgan muassasalar tashkiliy va operatsion tizimlarni hisobga olgan holda ishlaydi, ularning faoliyati dasturiy ta'minot bilan jihozlangan, bu esa xarajatlarni kamaytiradi va xizmatlar sifatini yaxshilaydi.

Yagona tartibga soluvchi ma'lumotnoma tizimini ishlab chiqish, tematik ma'lumotlar registrlariga kirishni ta'minlash, bilim almashish ijtimoiy va davlat institutlari samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ekotizim muammolarni o'z vaqtida aniqlash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish, biznes jarayonlarini rivojlantirish va

¹⁴ Муаллиф ишланмаси.

vazifalarni topshirish uchun to'planishi va tahlil qilinishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni saqlaydi. Fayllarni saqlash yuqori darajadagi tashkilotlar tomonidan monitoring va tahlil qilish uchun loyiha guruhlarining hisobotlarini to'playdi. Ekotizim uchun minimal modullar to'plami operatsion jarayonlar ko'lami va tizim foydalanuvchilari soniga qarab kengaytirilishi mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy-davlat institutlari uchun barcha biznes jarayonlarini tartibga solish va avtomatlashtirish modeli yaratilgan bo'lib, bu ularning xulq-atvor strategiyasini belgilaydi. Raqamli ekotizim tarkibiy tuzilishi bilan belgilanadigan yuqori ixtisoslashgan xizmatlarni birlashtirish mumkin. Ekotizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun davriy investitsiyalar talab qilinadi, bu yerda to'lov muddati dasturlar va loyihalar doirasiga qarab o'zgaradi.

Yaxshi raqamli infratuzilma va qo'llab-quvvatlovchi hukumat siyosati ham juda muhimdir. Startaplar o'z tovarlari va xizmatlari bozorlari katta va faol bo'lganda yaxshi rivojlanadi.

Xulosa. Umuman olganda, tijorat bank biznesi ekotizimlari bank sektorining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek mijozlar tajribasini yaxshilashga qaratilgan. Ular banklarga o'zgaruvchan bozor talablariga moslashishga va moliya sektorining raqamli transformatsiyasida yetakchi bo'lishga imkon beradi.

Amalga oshirilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, global tendensiyalardan biri bo'lgan bank ekotizimi klassik ma'noda mijozlar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan ehtiyojlarini qondirish uchun birlashtirgan turli xil xizmatlarga ega bo'lgan bir yoki bir nechta raqamli platformalarga asoslangan integratsiya-lashgan biznesni olib borish usulidir.

Ko'pgina mamlakatlar iqtisodiyotida ekotizimlarning o'sib borayotgan ta'siri butun dunyo bo'ylab tijorat banklarining e'tiborini tortmoqda. Qoida tariqasida, tartibga solish zarurati shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, joylashtirilgan tarkibning mazmuni, monetizatsiya qilingan ma'lumotlarga teng kirish, monopoliyaga qarshi qonunchilikka rioya qilish, ikkala kompaniyaning va umuman iqtisodiyotning moliyaviy barqarorligini nazorat qilish zarurati bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992 son «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi Farmon. Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
2. Szymanowska M. et al. An anatomy of commodity futures risk premia //The Journal of Finance. – 2014. – T. 69. – №. 1. – С. 453-482.
3. Нурмухаметов Р. К., Воскресенская Л. Н., Мясникова Е. Б. Банковские экосистемы в России: сущность, виды, регулирование// Финансовые рынки и банки. – 2021. – №8. – с. 33–38.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2021. 455 с.
5. Allen F., Carletti E., Gale D. Interbank market liquidity and central bank intervention //Journal of Monetary Economics. – 2009. – Т. 56. – №. 5. – С. 639-652.
6. Berger A. N., Humphrey D. B. Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research //European journal of operational research. – 1997. – Т. 98. – №. 2. – С. 175-212.
7. Freixas X., Martin A., Skeie D. Bank liquidity, interbank markets, and monetary policy //The Review of Financial Studies. – 2011. – Т. 24. – №. 8. – С. 2656-2692.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.10.2020 й ПФ-6079-с. <https://lex.uz/docs/5030957>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 17.11.2021 й. ПҚ-14-сон. <https://lex.uz/docs/5732739>
10. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
11. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
12. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
13. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
14. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
15. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
16. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
17. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
18. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
19. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
20. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society* | ISSN, 2795(9228), 29.
21. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. *Экономика и предпринимательство*, (1), 411-414.
22. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
23. ZoYROVNA, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
24. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.

25. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
26. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
27. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
28. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. *SHOKH LIBRARY*.
29. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
30. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
31. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
32. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.

